

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari.....	52
Masharipov Maxmud Bekturdievich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari.....	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish.....	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	91
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	

SHAXS ISHBILARMONLIK MULOQOTINING SUBYEKTI SIFATIDA

Turayeva Dinara Tulkunovna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU),
Ural davlat iqtisodiyot universiteti (UrDIU)

Xalqaro qo'shma ta'lim dasturi fakulteti o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi haqida so'z boradi. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash uchun bildirilgan mulohazalar tahlil qilingan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ularning erkin faoliyat yuritishi uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish yo'nalishidagi choralar muallif tomonidan o'ziga xos tarzda yoritilgan. Bozor sharoitlariga moslashuvchanligi, bandlikni ta'minlash, daromadlarni shakllantirish orqali tengsizlikni yumshatish va o'rta mulkdorlar qatlamini shakllantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ishbilarmonlik muhiti; kichik biznes; xususiy tadbirkorlik; kichik biznes subyektlari; manfaatlar; xususiy mulk; ishsizlik; investitsiya; raqobat.

Abstract: The article discusses the development of small businesses and private entrepreneurship entities in Uzbekistan. The analysis focuses on considerations aimed at improving the business environment. The measures taken to promote the development of small businesses and private entrepreneurship, as well as to create a favorable business climate for their free activities, are presented from the author's unique perspective. The advantages of small businesses and private entrepreneurship, such as their adaptability to market conditions, their role in ensuring employment, income generation, reducing inequality, and contributing to the formation of a middle-class ownership layer, are highlighted.

Keywords: business environment; small business; private entrepreneurship; small business entities; interests; private property; unemployment; investment; competition.

Аннотация: В статье рассматривается развитие субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. Анализируются высказывания, направленные на улучшение бизнес-среды. Меры по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, а также создание благоприятной бизнес-среды для их свободной деятельности, изложены автором в уникальной интерпретации. Подчеркиваются преимущества малого бизнеса и частного предпринимательства, такие как их адаптивность к рыночным условиям, роль в обеспечении занятости, формировании доходов, снижении неравенства и способствование созданию слоя среднего собственника.

Ключевые слова: бизнес-среда; малый бизнес; частное предпринимательство; субъекты малого бизнеса; интересы; частная собственность; безработица; инвестиции; конкуренция.

KIRISH

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining asosi bo'lgan xususiy mulk ustuvorligini mustahkamlaydigan barqaror qonunchilik bazasi yaratilgan. O'rta mulkdorlar sinfini shakllantirish, mamlakat iqtisodiyotini barqaror yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadini oshirishning muhim omili bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhiti va ishonchli huquqiy kafolatlar ta'minlangan. Mamlakatimizda xususiy sektor vakillariga keng imkoniyat va imtiyozlar yaratish davom etmoqda.

Natijada, mazkur soha iqtisodiyotning mustahkam tayanchiga aylanib, kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa bozorlarimizdagi mo'l-ko'lchilik va aholi turmush farovonligida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, shuningdek, ushbu sektorni davlat tomonidan tartibga solishi yanada faollashib bormoqda. Mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining kengayishi kichik biznes subyektlarining rag'bat asosidagi faoliyatini ta'minlashga olib kelmoqda va deyarli barcha tarmoqlardagi kichik biznes subyektlari yildan-yilga miqdor jihatidan ortib bormoqda.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

“Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida” mavzusiga oid adabiyotlar sharhining asosiy maqsadi shaxs va uning ishbilarmonlik muloqoti jarayonidagi roli va ahamiyatini ilmiy nuqtai nazardan o'rganishdir. Ishbilarmonlik muloqoti mavzusi hozirgi kunda tadbirkorlik va iqtisodiyotning turli sohalarida katta e'tibor qaratilayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada xorijiy va milliy olimlar turli tadqiqotlar olib borgan.

Ishbilarmonlik muloqoti borasidagi ilmiy tadqiqotlar shaxsning kommunikativ mahorati va uning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishdagi o'rnini chuqur tahlil qiladi. Shaxsning kommunikatsiya jarayonida o'zini qanday tutishi, so'zlashuv madaniyati, ta'sirchanlik ko'rsatkichlari kabi omillar tadbirkorlar o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlaydi. Shu munosabat bilan A. V. Novikov ishbilarmonlik muloqotining psixologik omillari va ular tadbirkorlikda qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganib, ishbilarmon shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishi va ijtimoiy vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini ta'kidlaydi.

O'zbekistonda ham bu masalani o'rganish bo'yicha muhim tadqiqotlar mavjud. Jumladan, M. Abduvohidov tadqiqotlarida shaxsiy xususiyatlar, ya'ni ishbilarmonlik va biznes muloqotidagi psixologik omillar alohida ko'rib chiqilgan. U tadbirkorlarning kommunikatsiya jarayonidagi harakatlari va ularning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan shaxsiy sifatlar haqida muhim xulosalar qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil natijalarini tizimlashtirish asosida ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqishda induksiya va deduksiya uslublaridan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida va taraqqiy etgan usullarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'p odamlar o'zlariga foydali ish yaratish uchun, boshida yaxshi investisiya bo'lishi kerak deb o'ylaydilar. Yana bir keng tarqalgan fikr shundaki, eng daromadli biznes – bu katta investisiyalardan boshlanadi, ya'ni katta daromaddan. Bugungi kun uchun eng foydali ish – ko'proq miya, kamroq pul va har qanday biznes g'oyasi kelajakda xalqaro korporatsiya bo'lishi mumkin. Ishbilarmonlar uchun internet vositasi juda keng imkoniyatlar yaratadi. Sotsiologlarning fikricha, hozirda xaridorlarning xulq-atvoriga ta'sir etuvchi 8 ta asosiy ijtimoiy-iqtisodiy tendensiya mavjud bo'lib, ularning prognozlariga ko'ra, bu hol kamida yana 7-10 yil davomida dolzarb bo'lib qoladi.

Ya'ni: iste'molchilarning oflayn rejimda internetdan tez o'tishi; uzluksiz ta'limga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi; atrof-muhit masalalari bo'yicha tashvish; sog'lom turmush tarziga o'tish; potensial mijozlarning bo'sh vaqtini qisqartirish; sotib olish quvvatini kamaytirish; aholining o'rtacha yoshining ortishi; oilalarda ijtimoiy rollarni o'zgartirish. Bozor bugungi kunda aql bovar qilmas tezlikda rivojlanayotganini hisobga olsak, uning ichidagi raqobat ham yuqori. Lekin bundan qo'rqmang. Maqsadli auditoriyangizni yaxshi bilsangiz va raqobatchilarning malakali tahlilini o'tkaza olsangiz, albatta daromadli biznesingizni qura olasiz. O'ylab ko'ring, siz qaysi sohada eng yaxshi bilimdonsiz – o'ylab ko'ring, boshqalarga nimalarni o'rgatishingiz mumkin, yoki ularga qanday yordam bera olasiz. Internet tadbirkorlik bugungi kunda ayovsiz sur'atlar bilan rivojlanmoqda va bu izlanuvchan ishbilarmon-

larga cheksiz erkinlik bermoqda. Imkoniyatlarni hisobga olib, har qanday kichik biznes o'rtab bo'lishi mumkin, va hatto kattaga aylanishi mumkin. Eng muhimi – miya, professionalizm va kuchli jamoa. Noldan biznes boshlash – endilikda bu hom hayol emas, balki haqiqat!

Har yili odamlar Internetda ko'proq vaqt sarflashadi. Agar ilgari internet asosan aloqa va ma'lumot olish uchun ishlatilgan bo'lsa, endi u birinchi navbatda tovar yoki xizmatlarni olish uchun platformadir. Bu bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar o'z biznesini onlayn tarzda ko'chirishga va o'zlari uchun mutlaqo yangi platformani egallashga majbur bo'lishiga olib keldi. Biznes tendensiyalari qanchalik tez o'zgarayotganini hisobga olsak, odamlar o'z sohasida malakali va xaridorgir mutaxassis bo'lib qolish uchun doimo yangi ko'nikmalarni egallash zarurligini tushuna boshladilar. Har bir izlanuvchan biznesmen o'z biznesini boshlashdan oldin savol beradi: qanday biznes foydali bo'ladi? Bu haqda dastlabki xarajatlar kichik bo'lganda va to'lov muddati qisqa bo'lganda juda ko'p variantlar mavjud. Bozor iqtisodiga o'tish fuqarolarning moliyaviy farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Kimdir ish haqi ko'p yo'qotgan, kimdir ish joyini yo'qotdi. O'z biznesingizni noldan investisiyalarsiz yaratish g'oyasi odamlar orasida tobora ommalashib bormoqda, shuning uchun bundan buyon siz ish beruvchining qarorlariga bog'liq emas, balki faqat o'z kuchingizga tayanib ish boshlash niyatdasiz. Bunda asosiy muammo nima qilish kerak, qanday oz investisiya bilan pul topish imkonini bor degan savol nihoyatda dolzarb va u behtiyor javob talab qiladi.

Onlayn do'kon. Bugungi kunda hamma narsa sotib olinmoqda va sotilmoqda. Agar sizga biron mahsulot yaxshi tanish bo'lsa, unda siz mutaxassis kabi o'zingizni his qilib chakana savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Asta-sekin siz o'zingizni onlayn magazin ochishingiz mumkin. Chunonchi, mahsulotlarning yangi turlaridan bahobar bo'lgan holda, onlayn orqali o'z xaridorlaringizni xabardor qilib, yuqori daromadlar olish uchun imkoniyatlar yaratishingiz mumkin. Ma'lum vaqt o'tgach va mablag' yig'ilishi bilan qo'shimcha chakana savdo nuqtalarini ochish, tarmoq ichida kichik uy biznesini aylantirish. Onlayn do'kon orqali siz ulgurji savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, Turkiyadan, BAA va Xitoyda juda past narxlarda tovarlar sotib olib, ularni mintaqangizdagi manfaatdor do'konlar orqali sotishingiz mumkin. Oldindan o'ylanishi kerak bo'lgan yagona savol – bu mahsulotni yetkazib berish.

Erkinlik. Ish bilarmonlik faoliyatini boshlash yo'lida, asta-sekin o'z nomingizni yoki o'zingiz o'ylab topgan ism (brend) bilan ishlaringizni targ'ib qilish natijasida keng ommaga tanila boshlaysiz. Siz reklama va marketingga pul sarflamaysiz, tasdiqlangan texnologiyalardan foydalanasiz va taniqli mahsulot yoki xizmatni taklif qilasiz. Bu kafe, bar, restoran va shunga o'xshash muassasalari uchun katta imkoniyat. Taniqli brend odamlarni o'zi sizga olib keladi; eng muhimi, mualliflik huquqi egasi bilan shartnomada belgilangan barcha talablarga rioya qilishdir.

Sayyor maishiy xizmatlar. Bu turdagi xizmatlarga bo'lgan katta talab salonga borish, xizmat ko'rsatish markaziga yoki bola bilan repetitora borish uchun yetarli vaqt bo'lmaganida hayotning yuqori sur'atlariga bog'liqdir. Bu yerda faoliyat uchun juda keng maydon mavjud; hamma narsa sizning bilim va ko'nikmalingizga bog'liq: kompyuter uskunalarini ta'mirlash, maishiy texnika va avtomobillarni ta'mirlash, xonani tozalash, gilamni tozalash, kosmetolog va zarb rassomi xizmatlari, bolalar va qariyalarga g'amxo'rlik, uy hayvonlari uchun xizmatlar va boshqalar. Mobil bo'lish va mijozlar jadvaliga moslasha olish muhimdir.

Dizayn va veb-dizayn. Yuqori sifatli dizayn loyahasini yaratish uchun sizga ofis stuli, hamkasblar fikri va har doim xo'jayinlarning nasihat fikrlariga muhtoj bo'lmaysiz. Kerakli ko'nikmalar bilan siz qulay uy sharoitida faol bo'lishingiz mumkin. Bu investisiyalarsiz biznesni ochishning eng aniq misolidir: faqat odatiy ishni bajaring, lekin ish beruvchi uchun ofisda emas, balki bevosita mijoz uchun uyda.

Velosiped va boshqa kichik transport vositalarini ta'mirlash sexi. Sog'lom turmush tarzining tobora ko'proq muxlislari borligini anglash yoqimli, ya'ni shaharlarimiz ko'chalarida velosiped, skuter, skeytbord va rolikli skeytbordlar ko'paymoqda. Bu foydali ixtirolar faol foydalanish muqarrar avariya va ustachilik uchun, taassufki, olib keladi. Misol uchun, garajdagi kichik ustaxonani ochib, ayniqsa, katta xizmat ko'rsatish markazlariga ta'mirlash va ta'mirlash xarajatlarini boshlasangiz, mijozlar yetishmaydi. Lekin sizning maqsadingiz o'z auditoriyangiz uchun reklama bilan boshlash kerak: forumlar, qiziqish klublari, sayr qilish uchun mashhur joylar hamma joyda ma'lum bo'lishi kerak. Seminar asosida kelajakda ijara joylarini tashkil qilishingiz mumkin.

Ko'ngilochar tadbirlar. Agar siz quvnoq odam, muloqot va qiziqarli shaxs bo'lsangiz, o'zingizni animator sifatida taklif qilishingiz, ko'ngilochar joylar uchun ssenariyalar yozishingiz yoki tantanali yig'inlarni olib boruvchi bo'lishingiz mumkin. To'y yoki boshqa bayram uchun original ssenariyalar yozish, ijodiy iste'dod bilan qiziqarli, ko'ngilocharlik bilan kafe va mehmonxonalarda yig'inlarni o'tkazish kichik sarmoya bilan biznes g'oya uchun yana bir imkoniyat yaratadi. Siz fotograf bilan birgalikda ishlashingiz mumkin, bu faqat siz o'tkazayotgan tadbirga ball qo'shadi. Mintaqangizning diqqatga sazovor joylarini yaxshi bilsangiz, unutilmas ekskursiyalarni o'tkazishingiz mumkin; o'zingizni sayyohlar uchun gid sifatida taklif qiling.

Mavsumiy tovarlar. Sir emas, yozda ma'lum xizmatlarga juda katta talab bo'ladi va shuning uchun alkogolsiz ichimliklar, muzqaymoq, pikniklar va yurish uchun tovarlar sotishingiz mumkin. Ishlab chiqaruvchi bilan shartnoma imzolab, siz mol va sovtush uchun zarur uskunalarni olasiz, va keyin hamma narsa sizning tadbirkorlik omillaringiz bilan bog'liq.

Axborot sayti. Agar ma'lum bir sohada o'zingizni professional kabi his qilsangiz va bir vaqtning o'zida barkamol va osonlik bilan o'z fikrlarini bildirishga uddalay olsangiz, sizda jozibador veb-sayt, portal yoki blog yaratish imkoniyati mavjud. O'z ma'lumotlaringizni internetga joylab, har qanday mavzu bo'yicha izoh va ekspert bahosini bera bilsangiz, vaqt o'tishi bilan siz reklama beruvchilar e'tiboriga tushishingiz mumkin va reklama uchun qiziqarli bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari, veb-sayt orqali turli axborot materiallarini amalga oshirish mumkin. Bu boyish uchun eng tez yo'l emas, lekin intellektual komponentning quvonchi siz uchun qo'shimcha turtki bo'ladi.

Sartarosh (spa, go'zallik saloni). O'z yashash tumaningizda quyidagi ikki shart bo'lishi kerak: 1) siz raqobatchilardan ko'ra arzonroq va ko'proq turli xizmatlarni taklif qila olasiz; 2) yetarli ijara narxi bilan mos binolarda ish olib borishingiz mumkin. Agar sartaroshlik va manikyur o'zingiz qila olmasangiz, unda bir necha ustalarni topish va ish jadvalini tashkil qilish qiyin bo'lmaydi. Turar-joylar va yangi binolar uchun yaxshi fikr.

Maishiy xizmat ko'rsatish xizmati. Aslida, bu mijozlar bilan "uchrashtiruvchi" vositachi faoliyatidir. O'zingiz xizmat ko'rsatishingizning hojati yo'q, eng muhimi, aholidan keladigan buyurtmalarga zudlik bilan javob beradigan turli yo'nalishdagi mutaxassislar veb-saytini yaratishdir. Bu, shuningdek, noldan o'z imkoniyatlaringizni foydaga aylantirish, o'z tashkiliy ko'nikmalarini va odamlar bilan muzokara qilish qobiliyatidan tashqari. Taksi dispetcherlik xizmatlari yoki sayyohlik agentliklari taxminan bir xil prinsipda ishlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishbilarmonlik jarayoni haqiqatdan ham qiyin va murakkab bo'lishi mumkin, ammo muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagi maslahatlarga amal qilish juda muhim:

Hotirjamlikni saqlang: Inqirozlar paytida stress va tashvish ko'plab muammolarni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Bunday paytlarda sabr-toqatli bo'lish va vaziyatni aniq tahlil qilish zarur.

Maslahat so'rashingiz: Muvaffaqiyatli ishbilarmonlardan yoki mentorlaridan maslahat so'rish, tajribalarni baham ko'rish va muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni topishga yordam beradi.

Savollarga javob bering. Biznes g'oyangizni amalga oshirishda quyidagi savollarga javob berish muhim:

Mijozlarga nima taklif qilaman?

Kimlar mening mahsulotimni sotishimga yordam beradi?

Mahsulotimni qaerda sotaman?

Qancha narxda?

G'oyani baholash: O'zingizning g'oyangizni baholash va umumiy strategiya tuzish orqali harakatni boshlang. Agar g'oya muvofiq bo'lsa, batafsil biznes-reja tayyorlang.

Moliyalashtirish manbalarini toping: Biznesingizni boshlash uchun zarur moliyaviy manbalarni aniqlang. Bu o'z ichiga bank kreditlari, investorlar yoki shaxsiy mablag'lar kirishi mumkin.

Hisobot va soliq xizmatlarini tanlang: Biznesni yuritish jarayonida qulay hisobot tizimini tanlash muhim. Bu sizning vaqt va mablag'laringizni tejashga yordam beradi.

Tafsilotlarga e'tibor bering: Onlayn savdo, yong'in xavfsizligi va sertifikatlash talablariga e'tibor berish kerak. Agar bularni o'z-o'zidan hal qila olmasangiz, tajribali tadbirkor yoki maslahatchilar bilan maslahatlashishingiz zarur.

Pul va qoniqish: Eng muhimi, sizga qoniqish keltiradigan va moliyaviy jihatdan foydali bo'lgan ishni tanlang. Bu sizning izlanishlaringizni yanada kuchaytiradi va muvaffaqiyatga erishishingizga yordam beradi.

Har bir ishbilarmon o'zining yo'lida qiyinchiliklarga duch keladi, lekin harakat va qat'iyat bilan bu to'siqlarni yengib o'tish mumkin. Intiling, sabr qiling va izlaning – muvaffaqiyat siz bilan bo'ladi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir." T. O'zbekiston, 2018-yil, 32-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi 4947-sonli farmoni. "O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida." <http://lex.uz/>
3. Mirziyoyev Sh.M. "2020-yil – ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili." Xalq so'zi, 1-5 b., 25.01.2020-y.
4. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, va Elmira Kamalova. "Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan." E3S Web of Conferences 264, 05028 (2021), CONMECHYDRO – 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405028>
5. Mahmudov E.X., Isokov M.Yu. "Korxonalar biznes-rejasi o'rtasidagi farqlar." 87 b., 2020-yil.
6. Hamidullin F.F. "Razvitie metodologii issledovaniya malogo biznesa." "Problemy современной экономики", 2007.
7. Gafurov U.V. "Kichik biznesni davlat tomoni tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish." Disson. avtor. ref... iqtisodiy fanlar, d-r. T., 2017. <http://senat.uz/uz/news/2017/28-06.html>
8. <http://stat.uz/press-sluzhba/novosti-gks/1428-o-zbekiston-respublikasida-kichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlikning-rivojlanishi>
9. Qodirov T., Uzokovich T., Yusufxonov Z. Y., Ahmedov D. T. "Analiz faktorov, vliyayushchikh na reyting indeksa effektivnosti logistiki Respubliki O'zbekiston." ORIENSS, 2021, №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-faktorov-vliyayushchikh-na-reyting-indeksa-effektivnosti-logistiki-respubliki-uzbekistan> (murojaat qilish sanasi: 19.10.2021).
10. Qodirov T., Yusufxonov Z., Sharapova Sh.R. "O'zbekistonda transport-logistika klasterlari faoliyatini takomillashtirish." ORIENSS, 2021, №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-transport-logistika-klasterlari-faoliyatini-takomillashtirish> (murojaat qilish sanasi: 19.10.2021).
11. Yusufkhonov Z., Ahmedov D., Khusanov L., Masodiqov Sh. "Topical issues of improving the quality of road transport in the Republic of Uzbekistan." ORIENSS, 2021, №7. <https://cyberleninka.ru/article/n/topical-issues-of-improving-the-quality-of-road-transport-in-the-republic-of-uzbekistan> (murojaat qilish sanasi: 19.10.2021).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

